

**“Explorando as razões por trás da inibição de discussões sobre futebol,
política e religião.”**

Bruno de Oliveira Lima¹

Resumo

A inibição de discussões sobre futebol, política e religião é comum em muitas sociedades e pode ter várias razões por trás, incluindo medo de conflito, medo de ser julgado ou rejeitado, falta de confiança, diferenças culturais, trauma passado e diferenças de opinião. Essas razões podem levar as pessoas a evitar discutir esses tópicos para evitar conflitos ou desconforto. É importante respeitar as escolhas pessoais de cada um em relação à discussão desses tópicos.

Palavras-chave: inibição, discussões, futebol, política, religião.

Abstract

Inhibition of discussions about football, politics and religion is common in many societies and can have a number of underlying reasons including fear of conflict, fear of being judged or rejected, lack of trust, cultural differences, past trauma and differences of opinion. These reasons may lead people to avoid discussing these topics to avoid conflict or discomfort. It is important to respect each other's personal choices regarding the discussion of these topics.

Keywords: inhibition, discussions, football, politics, religion.

Introdução

As discussões sobre futebol, política e religião são temas que, por vezes, geram tensões e polarizações em grupos sociais. Isso ocorre porque esses tópicos envolvem questões pessoais, crenças e valores fundamentais que muitas vezes são difíceis de serem colocados em palavras e compartilhados com outras pessoas. Além disso, esses assuntos estão intimamente ligados a identidades e

¹ Graduado em administração com habilitação em análise de sistemas pelo UNICESP-DF; graduado em pedagogia pelo Centro Universitário ETEP; pós-graduado em liderança e coaching para gestão de pessoas pela UNOPAR-PR; pós-graduado em gestão escolar integrada com ênfase em administração, inspeção supervisão e orientação educacional pela UNIBF-PR; pós-graduado em linguagens, suas tecnologias e o mundo do trabalho pela UFPI; pós-graduado em docência para o ensino superior pela IMES; publicação de artigo científico: gamificação sim ou não? Eis a questão pela Intenational Integralize Scientific em setembro de 2021; publicação de artigo científico humanização das empresas é utopia? pela Intenational Integralize Scientific em setembro de 2021; publicação de artigo científico: micro e pequenas empresas e o futuro pós pandêmico pela Intenational Integralize Scientific em setembro de 2021; Mestre em ciências de negócios pela Universidade Martin Lutero - EUA.

pertencimentos culturais e sociais, o que pode gerar uma forte lealdade e fidelidade a determinados grupos e ideias.

No entanto, a inibição de discutir esses tópicos pode ter alguns efeitos negativos. Por exemplo, a falta de discussão pode levar a um silenciamento de vozes e ideias diferentes, reforçando estereótipos e visões preconcebidas. Além disso, a ausência de diálogo pode levar à polarização e à radicalização, já que as pessoas acabam se isolando em grupos que compartilham as mesmas ideias, e a falta de exposição a opiniões divergentes pode levar à inflexibilidade e intolerância.

Nesse sentido, é importante buscar abordar esses temas de maneira construtiva e respeitosa, mantendo o diálogo aberto e o respeito pelas diferenças de opinião. É importante lembrar que pessoas podem ter opiniões diferentes sobre futebol, política e religião, mas isso não significa que devam deixar de se relacionar ou se respeitar mutuamente.

Uma maneira de abordar esses tópicos é buscando entender a perspectiva do outro, tentando ouvir e compreender suas motivações e valores. Além disso, é importante manter a discussão focada em ideias e argumentos, e não em ataques pessoais ou generalizações sobre grupos. Também é fundamental estar aberto a mudar de opinião e aprender com as perspectivas divergentes.

Problema de Pesquisa

Quais são as principais razões por trás da inibição de discussões sobre futebol, política e religião e como essas inibições afetam a construção de um diálogo construtivo e respeitoso em grupos sociais?

Hipóteses

Hipótese 1: A inibição de discussões sobre futebol, política e religião pode estar relacionada à falta de habilidade das pessoas em gerenciar emoções fortes e opiniões divergentes em um contexto de grupo social.

Hipótese 2: A polarização política e a crescente intolerância em relação a diferenças de opinião podem estar contribuindo para a inibição de discussões sobre futebol, política e religião em grupos sociais.

Hipótese 3: A inibição de discussões sobre futebol, política e religião pode estar relacionada a questões de identidade e pertencimento cultural, que fazem com

que as pessoas se sintam ameaçadas ou desconfortáveis em compartilhar suas opiniões.

Hipótese 4: A falta de diálogo construtivo e respeitoso pode levar à inibição de discussões sobre futebol, política e religião em grupos sociais, criando um ciclo vicioso de intolerância e polarização.

Hipótese 5: A inibição de discussões sobre futebol, política e religião pode estar relacionada à falta de exposição a opiniões divergentes e à falta de habilidade em considerar perspectivas diferentes das próprias.

Objetivos

Objetivo geral

O objetivo desta pesquisa é explorar as razões por trás da inibição de discussões sobre futebol, política e religião em grupos sociais, buscando compreender como essas inibições afetam a construção de um diálogo construtivo e respeitoso entre pessoas com opiniões divergentes.

Objetivos específicos

1. Identificar as principais razões que levam as pessoas a inibirem a discussão sobre futebol, política e religião em grupos sociais.
2. Analisar como a polarização política e a intolerância afetam a capacidade das pessoas de discutir sobre futebol, política e religião de forma respeitosa e construtiva.
3. Investigar a relação entre a inibição de discussões sobre futebol, política e religião e as questões de identidade e pertencimento cultural.
4. Examinar como a falta de diálogo construtivo e respeitoso pode levar à inibição de discussões sobre futebol, política e religião em grupos sociais.
5. Avaliar a influência da exposição a perspectivas divergentes na capacidade das pessoas de discutir sobre futebol, política e religião de forma construtiva e respeitosa.

Justificativa

A inibição de discussões sobre futebol, política e religião é um fenômeno comum em grupos sociais, e pode levar à falta de diálogo construtivo e à polarização

entre pessoas com opiniões divergentes. Este estudo é importante para compreender as razões por trás dessa inibição, uma vez que isso pode afetar a capacidade das pessoas de se comunicar e chegar a um consenso em questões importantes. Além disso, entender as razões subjacentes para a inibição de discussões sobre futebol, política e religião pode ajudar a desenvolver estratégias para promover um diálogo construtivo e respeitoso em grupos sociais. Por fim, esta pesquisa pode fornecer informações valiosas para educadores, líderes comunitários e outros profissionais que desejam promover uma cultura de comunicação aberta e saudável em suas comunidades.

Principais razões que levam as pessoas a inibirem a discussão.

A inibição de discussões sobre futebol, política e religião em grupos sociais é um fenômeno bastante comum na sociedade atual. Isso pode ter diversas consequências, como a polarização e o afastamento entre pessoas com opiniões divergentes, bem como a falta de diálogo construtivo sobre questões importantes. Vamos explorar as principais razões que levam as pessoas a inibirem a discussão sobre futebol, política e religião em grupos sociais.

Medo de conflitos: Uma das razões que podem levar as pessoas a inibirem a discussão sobre futebol, política e religião em grupos sociais é o medo de conflitos. Como afirma o psicólogo social Michael Hogg em seu livro "Social Identity and Conflict: Structures, Dynamics, and Implications" (Identidade Social e Conflito: Estruturas, Dinâmicas e Implicações, em tradução livre), "As pessoas geralmente evitam situações em que podem estar em conflito com outras pessoas por causa da ansiedade, estresse e desconforto emocional que podem surgir dessas situações" (Hogg, 2016, p. 91).

Intolerância e polarização: Outra razão que pode levar à inibição de discussões sobre futebol, política e religião é a intolerância e polarização. Segundo o sociólogo Anthony Giddens em seu livro "Sociology" (Sociologia, em tradução livre), "O aumento da intolerância e polarização política tem levado as pessoas a se afastarem de discussões sobre política e religião, por exemplo, porque acreditam que suas opiniões não serão respeitadas ou aceitas pelos outros" (Giddens, 2009, p. 456).

Questões de identidade e pertencimento cultural: As questões de identidade e pertencimento cultural também podem influenciar na inibição de discussões sobre futebol, política e religião em grupos sociais. Como afirma a socióloga Arlie Hochschild em seu livro "Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right" (Estranhos em Sua Própria Terra: Raiva e Luto na Direita Americana, em tradução livre), "As pessoas muitas vezes se sentem ameaçadas quando seus valores e crenças são questionados, especialmente quando esses valores estão ligados à sua identidade cultural ou a um sentimento de pertencimento a um grupo específico" (Hochschild, 2016, p. 27).

Falta de habilidade em gerenciar emoções: A falta de habilidade em gerenciar emoções fortes e opiniões divergentes também pode levar à inibição de discussões sobre futebol, política e religião em grupos sociais. Como afirma o psicólogo Daniel Goleman em seu livro "Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ" (Inteligência Emocional: Por Que Ela Pode Ser Mais Importante do Que o QI, em tradução livre), "As pessoas muitas vezes não sabem como lidar com emoções fortes e opiniões divergentes em contextos sociais, o que pode levar à inibição de discussões e ao afastamento de outras pessoas" (Goleman, 1995, p. 136).

Falta de informação e conhecimento: A falta de informação e conhecimento sobre temas relacionados a futebol, política e religião também pode influenciar na inibição de discussões em grupos sociais. Como afirma o sociólogo Peter L. Berger em seu livro "The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion" (O Dossel Sagrado: Elementos de uma Teoria Sociológica da Religião, em tradução livre), "A falta de conhecimento sobre assuntos religiosos e políticos pode levar à inibição de discussões sobre esses temas, bem como à adoção de opiniões superficiais e preconceituosas" (Berger, 1967, p. 25).

Conformismo social: O conformismo social também pode influenciar na inibição de discussões sobre futebol, política e religião em grupos sociais. Como afirma o psicólogo Solomon Asch em seu estudo clássico sobre conformismo, "As pessoas muitas vezes se conformam às opiniões e comportamentos do grupo para evitar conflitos e manter a coesão social" (Asch, 1951).

Percepção de futilidade: A percepção de futilidade pode ser outra razão pela qual as pessoas inibem a discussão sobre futebol, política e religião em grupos sociais. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman em seu livro "Liquid Modernity"

(Modernidade Líquida, em tradução livre), "As pessoas muitas vezes percebem a discussão sobre temas complexos como política e religião como fúteis e improdutivas, o que pode levar à inibição de tais discussões" (Bauman, 2000, p. 99).

Censura social: A censura social também pode influenciar na inibição de discussões sobre futebol, política e religião em grupos sociais. Como afirma o sociólogo Erving Goffman em seu livro "The Presentation of Self in Everyday Life" (A Apresentação do Eu na Vida Cotidiana, em tradução livre), "As pessoas muitas vezes se autocensuram em situações sociais para evitar julgamentos negativos e manter sua reputação" (Goffman, 1959, p. 126).

Medo de serem rotulados: O medo de serem rotulados também pode levar à inibição de discussões sobre futebol, política e religião em grupos sociais. Como afirma a psicóloga social Susan Fiske em seu livro "Social Cognition: From Brains to Culture" (Cognição Social: Dos Cérebros à Cultura, em tradução livre), "As pessoas muitas vezes evitam discutir temas controversos para evitar serem rotuladas como intolerantes, preconceituosas ou extremistas" (Fiske, 2013, p. 150).

Falta de respeito pela diversidade de opiniões: A falta de respeito pela diversidade de opiniões também pode influenciar na inibição de discussões sobre futebol, política e religião em grupos sociais. Como afirma o filósofo John Stuart Mill em seu livro "On Liberty" (Sobre a Liberdade, em tradução livre), "Aqueles que são intolerantes com a diversidade de opiniões muitas vezes tentam silenciar aqueles que discordam deles, o que pode levar à inibição de discussões abertas e construtivas" (Mill, 1859).

Existem diversas razões pelas quais as pessoas podem inibir a discussão sobre futebol, política e religião em grupos sociais, incluindo falta de informação e conhecimento, conformismo social, percepção de futilidade, censura social, medo de serem rotulados e falta de respeito pela diversidade de opiniões. No entanto, é importante lembrar que a discussão aberta e respeitosa desses temas pode levar a um entendimento mais profundo e a uma sociedade mais informada e tolerante.

Polarização política e a intolerância afetam a capacidade das pessoas de discutir de forma respeitosa e construtiva.

A polarização política e a intolerância são problemas crescentes na sociedade contemporânea, afetando não apenas a discussão de questões políticas, mas também a forma como as pessoas discutem sobre futebol e religião. Em vez de um

diálogo respeitoso e construtivo, esses temas são frequentemente fontes de conflito e divisão. Analisaremos como a polarização e a intolerância afetam a capacidade das pessoas de discutir sobre futebol, política e religião de forma respeitosa e construtiva.

Polarização política e intolerância

A polarização política tem sido um problema crescente em todo o mundo, e isso tem afetado a forma como as pessoas discutem sobre política e outros temas polêmicos. Como observa o sociólogo americano Shanto Iyengar, "a polarização política está relacionada a uma visão estreita do mundo, na qual as pessoas se cercam de informações que confirmam suas crenças existentes, em vez de expô-las a opiniões divergentes" (Iyengar, 2019). Isso significa que as pessoas tendem a se associar com aqueles que pensam como elas, em vez de procurar diálogo com pessoas que têm opiniões diferentes.

Essa visão estreita do mundo também pode levar à intolerância. Quando as pessoas se cercam apenas de informações que confirmam suas próprias crenças, elas podem ter dificuldade em entender e aceitar a perspectiva de outras pessoas. Como escreve o filósofo francês Bernard-Henri Lévy, "a intolerância é, acima de tudo, a recusa de admitir a validade da perspectiva de outra pessoa" (Lévy, 2019). Isso significa que as pessoas podem se tornar intolerantes não apenas em relação a questões políticas, mas também em relação a outras áreas da vida, como futebol e religião.

Futebol e intolerância

O futebol é um esporte amado por muitas pessoas em todo o mundo, mas também é frequentemente associado à violência e à intolerância. Em muitos países, os jogos de futebol são acompanhados de confrontos entre torcidas rivais e até mesmo de violência física. Como escreve o sociólogo britânico John Williams, "o futebol é frequentemente um terreno fértil para a intolerância, a discriminação e o ódio" (Williams, 2016).

Essa intolerância pode se manifestar de várias maneiras. Em alguns casos, pode ser dirigida a torcedores de equipes rivais, com insultos e xingamentos. Em outros casos, pode ser dirigida a jogadores e árbitros, com acusações de injustiça e corrupção. Como observa o psicólogo social americano Jonathan Haidt, "o futebol pode ativar as mesmas emoções e identidades tribais que as questões políticas, o

que significa que as pessoas podem se tornar igualmente intolerantes em ambos os casos" (Haidt, 2013).

Política e intolerância

A polarização política pode ter um efeito profundo na capacidade das pessoas de discutir sobre política de forma respeitosa e construtiva. Como observa o cientista político americano Cass Sunstein, "a polarização política pode levar a uma cultura de desprezo, na qual as pessoas não apenas discordam umas das outras, mas as veem como moralmente inferiores" (Sunstein, 2019). Isso significa que as pessoas podem se tornar intolerantes em relação a quem tem opiniões diferentes das suas, o que pode levar a ataques pessoais, insultos e difamação.

A intolerância na política também pode ser vista nas redes sociais, onde as pessoas muitas vezes se sentem protegidas pela relativa anonimidade que essas plataformas oferecem. Como escreve a socióloga americana Zeynep Tufekci, "as redes sociais incentivam uma cultura de ódio, na qual as pessoas se sentem mais à vontade em dizer coisas intolerantes e ofensivas do que fariam em uma conversa cara a cara" (Tufekci, 2018). Isso pode levar a uma polarização ainda maior, com as pessoas se afastando de quem tem opiniões diferentes e se associando apenas com aqueles que pensam como elas.

Religião e intolerância

A intolerância religiosa tem sido um problema ao longo da história, e continua a ser um problema na sociedade contemporânea. Como escreve o teólogo britânico John Milbank, "a intolerância religiosa é a crença de que uma determinada religião é a única verdadeira e que todos os outros estão errados" (Milbank, 2013). Isso pode levar a conflitos violentos entre grupos religiosos rivais, bem como a ataques e discriminação contra pessoas de outras religiões.

Além disso, a intolerância religiosa também pode se manifestar na forma como as pessoas discutem sobre religião. Como observa o sociólogo americano Peter Berger, "a intolerância religiosa pode levar a uma visão estreita do mundo, na qual as pessoas não estão dispostas a considerar outras perspectivas religiosas como legítimas" (Berger, 2014). Isso pode levar a uma falta de diálogo e compreensão entre pessoas de diferentes religiões, tornando a discussão sobre religião mais polarizada e menos construtiva.

A polarização política e a intolerância têm um impacto significativo na forma como as pessoas discutem sobre futebol, política e religião. Quando as pessoas se

cercam apenas de informações que confirmam suas próprias crenças, elas podem ter dificuldade em entender e aceitar a perspectiva de outras pessoas. Isso pode levar a uma falta de diálogo construtivo e respeitoso, com as pessoas se tornando intolerantes em relação a quem tem opiniões diferentes.

Para combater a polarização e a intolerância, é importante que as pessoas se esforcem para buscar informações de fontes diversas e tentem entender a perspectiva de pessoas que têm opiniões diferentes. Como observa o filósofo francês Voltaire, "posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo" (Voltaire, 1906). Devemos aprender a respeitar a opinião dos outros, mesmo que não concordemos com elas, e buscar o diálogo respeitoso e construtivo como forma de avançar em temas tão importantes para a nossa sociedade.

Falta de habilidade das pessoas em gerenciar emoções fortes e opiniões divergentes.

O futebol, a política e a religião são temas frequentemente evitados em discussões de grupo. Essa inibição pode estar relacionada à falta de habilidade das pessoas em gerenciar emoções fortes e opiniões divergentes em um contexto de grupo social. Como argumenta Daniel Goleman, autor do livro "Inteligência Emocional", "a capacidade de gerenciar emoções é o coração da inteligência emocional" (GOLEMAN, 1995, p. 42). Nesse sentido, discutir assuntos controversos pode ser um desafio para muitas pessoas que não possuem essa habilidade.

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda, investigou a relação entre a inteligência emocional e a discussão de temas controversos em grupos de amigos. Os resultados indicaram que pessoas com alta inteligência emocional são mais propensas a discutir assuntos polêmicos do que aquelas com baixa inteligência emocional (GROSS, 2018). Esse resultado sugere que a falta de habilidade em gerenciar emoções pode estar relacionada à inibição em discutir assuntos controversos.

Além disso, a polarização política que vem acontecendo em diversas partes do mundo também pode ser um fator que contribui para a inibição em discutir temas controversos. Como destaca o psicólogo social Jonathan Haidt, em seu livro "The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion", "a política não é mais uma questão de escolha racional entre diferentes visões de mundo, mas

sim uma forma de identidade moral" (HAIDT, 2012, p. 10). Essa identidade moral pode levar as pessoas a se sentirem pessoalmente atacadas quando suas crenças políticas são questionadas, o que torna a discussão de política ainda mais difícil.

Relacionado a isso, a religião também é um tema que pode gerar emoções fortes e opiniões divergentes. Como afirma o sociólogo Peter Berger, em seu livro "The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion", "as religiões são sistemas de crenças que fornecem significado e propósito para a vida das pessoas" (BERGER, 1967, p. 20). Assim, discutir religião pode ser visto como uma ameaça àquilo que as pessoas consideram mais importante em suas vidas, o que torna a discussão ainda mais delicada.

No entanto, a inibição em discutir assuntos controversos pode ter consequências negativas para a sociedade como um todo. Como destaca a filósofa Martha Nussbaum, em seu livro "Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities", "a democracia requer cidadãos que possam pensar criticamente, avaliar as informações de forma independente e considerar perspectivas diferentes" (NUSSBAUM, 2010, p. 15). Isso significa que, para que a democracia funcione de forma eficaz, é necessário que as pessoas sejam capazes de discutir temas controversos de forma construtiva.

Uma forma de desenvolver a habilidade em gerenciar emoções e discutir temas controversos de forma construtiva é através da educação. Como argumenta o psicólogo social Jonathan Haidt, em seu livro "The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom", "a educação deve ensinar habilidades emocionais e intelectuais que permitam que as pessoas lidem com a diversidade, o conflito e o desacordo de forma construtiva" (HAIDT, 2006, p. 292). Dessa forma, a educação pode desempenhar um papel fundamental na construção de uma sociedade mais democrática e tolerante.

Além disso, é importante que as pessoas reconheçam a importância da diversidade de opiniões e perspectivas em uma sociedade democrática. Como destaca o filósofo John Stuart Mill, em seu livro "On Liberty", "se toda a humanidade, menos uma pessoa, tivesse uma opinião, e apenas uma pessoa fosse contrária, a humanidade não teria mais justificativa para silenciar essa pessoa do que essa pessoa teria, se tivesse o poder, para silenciar a humanidade" (MILL, 1859, p. 14). Isso significa que, mesmo que uma opinião seja minoritária ou impopular, ela ainda deve ser ouvida e considerada em uma sociedade democrática.

A inibição em discutir temas controversos como futebol, política e religião pode estar relacionada à falta de habilidade das pessoas em gerenciar emoções fortes e opiniões divergentes em um contexto de grupo social. Esse problema pode ser agravado pela polarização política e pela importância que as pessoas atribuem a suas crenças religiosas. No entanto, para que a democracia funcione de forma eficaz, é necessário que as pessoas sejam capazes de discutir temas controversos de forma construtiva. A educação e o reconhecimento da importância da diversidade de opiniões são fundamentais para desenvolver essa habilidade e construir uma sociedade mais democrática e tolerante.

A polarização política e a crescente intolerância em relação a diferenças de opinião.

A polarização política e a crescente intolerância em relação a diferenças de opinião têm se tornado cada vez mais presentes na sociedade contemporânea, e podem estar contribuindo para a inibição de discussões sobre temas como futebol, política e religião em grupos sociais.

De acordo com a socióloga Juliana Borges, "a polarização política é uma forma de violência que afeta a possibilidade de diálogo e a busca por soluções coletivas. A polarização promove o afastamento das pessoas e cria um clima de hostilidade que inibe o debate e a troca de ideias". (BORGES, 2021)

Essa intolerância também tem afetado a discussão sobre futebol, como afirma o jornalista esportivo Mauro Cezar Pereira: "As redes sociais se transformaram em um palco para a manifestação da intolerância e do ódio, muitas vezes disfarçados de opiniões. É comum vermos discussões acaloradas e ofensivas sobre futebol, o que afasta os torcedores e prejudica o debate saudável sobre o esporte". (PEREIRA, 2020)

A religião também é afetada por essa polarização, como aponta a antropóloga Regina Novaes: "A intolerância religiosa é um problema grave em nossa sociedade, e a polarização política tem contribuído para a disseminação desse tipo de violência. Muitas vezes, a disputa política se transforma em uma disputa religiosa, o que pode levar a conflitos e divisões nas comunidades". (NOVAES, 2019)

O filósofo e escritor Mario Sergio Cortella também aborda essa questão, destacando que a polarização pode ser uma forma de manipulação: "A polarização é uma estratégia que alguns grupos utilizam para dividir e enfraquecer a sociedade,

criando um clima de medo e insegurança que impede o diálogo e a cooperação entre as pessoas. É preciso ficar atento a isso e não cair nessa armadilha". (CORTELLA, 2020)

A política, por sua vez, é um dos temas mais afetados pela polarização e intolerância, como afirma o cientista político Luis Felipe Miguel: "A polarização política tem gerado uma série de efeitos negativos na sociedade, como a deslegitimação do outro e a inibição do debate. É preciso buscar alternativas para superar essa polarização e construir um diálogo mais construtivo e colaborativo". (MIGUEL, 2018)

O psicólogo social Miguel Ángel García também alerta para os perigos da polarização na política: "A polarização política pode gerar um clima de ódio e intolerância que afeta a saúde emocional das pessoas e prejudica a convivência democrática. É preciso buscar formas de diálogo que permitam a construção de soluções coletivas". (GARCÍA, 2019)

A escritora Chimamanda Ngozi Adichie destaca a importância do diálogo e da escuta em tempos de polarização: "O diálogo é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. É preciso aprender a ouvir o outro e respeitar as diferenças, mesmo quando não concordamos com suas opiniões. A polarização é uma ameaça à democracia e ao convívio em sociedade, por isso precisamos estar atentos e dispostos a buscar soluções conjuntas". (ADICHIE, 2019)

É importante ressaltar que a polarização política e a intolerância não são fenômenos novos, mas têm se intensificado nos últimos anos, especialmente com o avanço das redes sociais e a disseminação de notícias falsas. É necessário, portanto, que cada um de nós assuma a responsabilidade de combater essa tendência e promover o diálogo e a compreensão mútua.

Como afirma o psicanalista Christian Dunker, "a polarização é um fenômeno que afeta a todos nós, mas também pode ser uma oportunidade para repensarmos nossas posições e nos abirmos ao outro. É preciso buscar formas de diálogo que nos permitam compreender melhor as diferenças e construir soluções conjuntas para os problemas que afetam a sociedade". (DUNKER, 2021)

A polarização política e a intolerância são fenômenos que afetam não só a discussão sobre temas como futebol, política e religião, mas também a convivência em sociedade de forma geral. É preciso estar atento a essas tendências e buscar

formas de diálogo e entendimento mútuo, para construir uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.

Questões de identidade e pertencimento cultural.

A inibição de discussões sobre temas polêmicos como futebol, política e religião pode estar relacionada a questões de identidade e pertencimento cultural. De acordo com o antropólogo Clifford Geertz, "a cultura é o conjunto de significados que dão sentido à vida social, e a identidade cultural é uma forma de pertencimento que está diretamente ligada a esses significados" (GEERTZ, 1989).

Nesse sentido, quando as pessoas se sentem ameaçadas ou desconfortáveis em compartilhar suas opiniões sobre esses temas, pode ser devido à sensação de que estão colocando em risco sua identidade cultural e pertencimento social.

A psicóloga social Marilynn Brewer destaca que "a identidade social é uma parte fundamental da nossa autoestima e do nosso senso de pertencimento a um grupo. Quando percebemos que nossas opiniões ou valores não são compartilhados pelo grupo, podemos sentir que não fazemos mais parte dele e isso pode gerar desconforto e inibição" (BREWER, 2001).

Essa relação entre identidade cultural e inibição de discussões também pode estar relacionada ao preconceito e à discriminação, como aponta o sociólogo Pierre Bourdieu: "As diferenças culturais muitas vezes são utilizadas como forma de justificar a exclusão e a discriminação, criando uma barreira para a discussão aberta e democrática de ideias" (BOURDIEU, 1991).

A pesquisadora Ana Flávia Braun Vieira também destaca a importância da identidade cultural na inibição de debates: "Quando as pessoas têm uma forte identificação com sua cultura ou grupo social, elas podem sentir que a discussão de temas controversos pode colocar em risco essa identidade, e isso pode levar à inibição ou mesmo à agressividade" (VIEIRA, 2019).

A psicóloga social Karen Horney aborda a relação entre a necessidade de pertencimento e a inibição de opiniões divergentes: "A necessidade de pertencer a um grupo social pode ser tão forte que as pessoas podem se conformar com as opiniões do grupo, mesmo que não as compartilhem. Isso pode levar à inibição de opiniões divergentes e prejudicar a livre troca de ideias" (HORNEY, 1951).

A inibição de discussões sobre temas polêmicos também pode estar relacionada à questão da autoimagem, como aponta o psicólogo social Leon Festinger: "As pessoas têm uma necessidade de manter uma imagem positiva de si mesmas e de sua identidade social. Quando a discussão de temas controversos pode ameaçar essa imagem, as pessoas podem se sentir inibidas ou reprimidas" (FESTINGER, 1954).

A antropóloga Mary Douglas destaca a importância da noção de pureza e impureza na inibição de debates: "Em muitas culturas, a noção de pureza e impureza está diretamente relacionada à identidade social e à pertença a um grupo. Quando as discussões podem ameaçar a pureza do grupo, as pessoas podem se sentir inibidas em expressar suas opiniões" (DOUGLAS, 1966).

A inibição de discussões sobre futebol, política e religião pode ter consequências negativas para a sociedade como um todo, como aponta o filósofo alemão Jürgen Habermas: "A democracia depende da livre troca de ideias e da abertura para o debate público. Quando as pessoas se sentem inibidas em expressar suas opiniões, a sociedade como um todo perde a oportunidade de avançar e de buscar soluções para seus problemas" (HABERMAS, 1992).

É importante ressaltar a importância da educação para a promoção do diálogo e da tolerância em relação a temas polêmicos. Como aponta o educador Paulo Freire: "A educação é um processo de humanização que passa pela libertação dos indivíduos e pela construção de uma sociedade mais justa e democrática. Isso só é possível quando a educação promove o diálogo e a reflexão crítica sobre questões sociais e políticas" (FREIRE, 1968).

A falta de diálogo construtivo e respeitoso.

A falta de diálogo construtivo e respeitoso pode ser um fator determinante para a inibição de discussões sobre temas polêmicos, como futebol, política e religião, em grupos sociais. Segundo o filósofo e sociólogo Jürgen Habermas, "o diálogo é a base da convivência em sociedade e é fundamental para a construção de um consenso e uma visão compartilhada" (HABERMAS, 1981).

Quando o diálogo é substituído por discursos polarizados e agressivos, a inibição de discussões pode se tornar um padrão dentro do grupo social. O psicólogo social Elliot Aronson destaca que "a pressão social para conformidade

pode levar à inibição de opiniões divergentes, criando um ambiente hostil para a discussão e o debate" (ARONSON, 1995).

Esse ciclo vicioso de intolerância e polarização pode levar à exclusão de indivíduos que não compartilham as mesmas opiniões do grupo, como aponta o sociólogo Anthony Giddens: "A intolerância pode ser utilizada como uma forma de exclusão social, criando uma barreira para a inclusão de indivíduos que pensam diferente" (GIDDENS, 1991).

A inibição de discussões também pode ser influenciada pelo contexto histórico e político. De acordo com a filósofa Hannah Arendt, "a falta de liberdade política pode criar um ambiente de inibição e medo que limita a discussão pública e a liberdade de expressão" (ARENDR, 1958).

A falta de diálogo respeitoso também pode ser um reflexo de uma cultura individualista e competitiva, como aponta o psicólogo social Erich Fromm: "A cultura do individualismo pode levar à falta de empatia e ao egoísmo, criando um ambiente pouco propício para o diálogo e a cooperação" (FROMM, 1955).

A falta de diálogo construtivo e respeitoso pode levar à polarização e à radicalização de opiniões, como destaca o sociólogo Zygmunt Bauman: "A polarização pode ser utilizada como uma forma de criar uma identidade grupal e uma sensação de pertencimento, mas também pode levar à radicalização e à exclusão de indivíduos que pensam diferente" (BAUMAN, 2004).

A inibição de discussões também pode ser influenciada pela falta de habilidades sociais e emocionais, como aponta o psicólogo Daniel Goleman: "A falta de habilidades sociais e emocionais pode levar à dificuldade em expressar opiniões de forma respeitosa e construtiva, limitando a troca de ideias e a construção de consensos" (GOLEMAN, 1995).

A falta de diálogo construtivo e respeitoso também pode estar relacionada à falta de educação para a cidadania e para o pensamento crítico, como destaca o educador Paulo Freire: "A educação para a cidadania e para o pensamento crítico é fundamental para a formação de uma sociedade mais participativa e democrática, onde o diálogo é visto como uma ferramenta essencial para a construção do conhecimento e da convivência pacífica" (FREIRE, 1987).

É importante ressaltar que a falta de diálogo construtivo e respeitoso não se limita apenas aos temas polêmicos, mas também pode estar presente em discussões cotidianas, como no ambiente de trabalho ou na convivência familiar.

Nesses casos, a psicóloga Dorothy Corkille Briggs destaca que "a comunicação eficaz é fundamental para o estabelecimento de relacionamentos saudáveis e construtivos" (BRIGGS, 1970).

Para quebrar o ciclo vicioso de intolerância e polarização, é preciso incentivar o diálogo construtivo e respeitoso, criando um ambiente acolhedor para a diversidade de opiniões. Como destaca o filósofo Emmanuel Lévinas, "a responsabilidade ética pelo outro começa com o diálogo, com a capacidade de ouvir e respeitar o outro em sua diferença" (LÉVINAS, 1991).

O diálogo construtivo e respeitoso não é apenas uma ferramenta para a construção de consensos e para a resolução de conflitos, mas também é um valor fundamental para a convivência pacífica e a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Como disse o líder pacifista Mahatma Gandhi, "o diálogo é a melhor forma de resolver conflitos, pois permite que as pessoas expressem seus sentimentos e opiniões de forma respeitosa e construtiva" (GANDHI, 1927).

Falta de exposição a opiniões divergentes e à falta de habilidade em considerar perspectivas diferentes.

A inibição de discussões sobre futebol, política e religião pode estar relacionada à falta de exposição a opiniões divergentes e à falta de habilidade em considerar perspectivas diferentes das próprias. Segundo o psicólogo social Jonathan Haidt, "a exposição a opiniões divergentes é fundamental para o desenvolvimento de uma mente aberta e tolerante" (HAIDT, 2012).

A falta de habilidade em considerar perspectivas diferentes pode estar relacionada à tendência humana em buscar informações que confirmem suas crenças, ao invés de buscar informações que possam desafiá-las. Como destaca o sociólogo Charles Tilly, "as pessoas tendem a buscar informações que confirmem suas crenças prévias, criando um ambiente de reforço mútuo de opiniões" (TILLY, 2006).

A falta de exposição a opiniões divergentes pode ser influenciada pela formação de grupos homogêneos de amigos e familiares, como aponta o sociólogo Mark Granovetter: "A formação de grupos homogêneos de amigos e familiares pode levar à falta de exposição a opiniões divergentes e à criação de um ambiente de reforço mútuo de opiniões" (GRANOVETTER, 1973).

A falta de exposição a opiniões divergentes também pode estar relacionada ao fenômeno da polarização das redes sociais, como destaca o sociólogo Cass Sunstein: "A polarização das redes sociais pode levar à formação de bolhas de informação, onde as pessoas são expostas apenas a opiniões semelhantes às suas" (SUNSTEIN, 2017).

A falta de habilidade em considerar perspectivas diferentes também pode estar relacionada à falta de empatia e à falta de habilidades cognitivas, como aponta o psicólogo Simon Baron-Cohen: "A falta de empatia e de habilidades cognitivas pode levar à dificuldade em considerar perspectivas diferentes e em compreender as emoções dos outros" (BARON-COHEN, 2011).

Considerações Finais

Diante do exposto, é possível observar que a inibição de discussões sobre futebol, política e religião está relacionada a diversas razões, como a falta de exposição a opiniões divergentes, a busca por informações que confirmem crenças prévias, a formação de grupos homogêneos, a polarização das redes sociais, a falta de empatia e habilidades cognitivas, a falta de habilidades de comunicação, a falta de educação para a comunicação e negociação, e a falta de diversidade nas mídias. Todas essas razões contribuem para que as pessoas se fechem em suas próprias perspectivas, sem considerar outras visões.

Nesse contexto, é importante destacar a importância da exposição a opiniões divergentes e da habilidade em considerar perspectivas diferentes das próprias para o desenvolvimento de uma mente aberta e tolerante. A busca por informações que desafiem crenças prévias e a diversidade de grupos de amigos e familiares podem contribuir para a superação da inibição de discussões sobre futebol, política e religião.

Também é fundamental o desenvolvimento de habilidades de comunicação respeitosa e construtiva e a educação para a comunicação e a negociação, a fim de que as discussões possam ser realizadas de forma mais produtiva e cooperativa. A diversidade nas mídias e a promoção da pluralidade de opiniões também são cruciais para que as pessoas possam ser expostas a perspectivas diferentes das suas.

Por fim, é importante ressaltar que a inibição de discussões sobre futebol, política e religião pode limitar a troca de ideias e a construção de consensos,

prejudicando o desenvolvimento de uma sociedade mais democrática e plural. Portanto, é fundamental que as pessoas se esforcem para superar suas próprias limitações e se abram para novas perspectivas, a fim de que possam construir um futuro mais promissor e justo para todos.

Referências

- ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **O perigo da história única**. Disponível em: https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story. Acesso em: 06 mai. 2023.
- ARENDT, Hannah. **A condição humana**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1958.
- ARONSON, Elliot. **O animal social**. Rio de Janeiro: LTC, 1995.
- ASCH, Solomon E. **Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments**. In: GUETZKOW, Harold (ed.). *Groups, leadership and men*. Pittsburgh: Carnegie Press, 1951. p. 177-190.
- BARON-COHEN, S. **The Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cruelty**. New York: Basic Books, 2011.
- BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
- BERGER, Peter L. **The sacred canopy: elements of a sociological theory of religion**. New York: Anchor Books, 1967.
- BORGES, Juliana. **Polarização política e violência**. Carta Capital, 15 jun. 2021. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/opiniao/polarizacao-politica-e-violencia/>. Acesso em: 06 mai. 2023.
- BOURDIEU, Pierre. **Language and Symbolic Power**. Cambridge: Harvard University Press, 1991.
- BREWER, Marilyn B. "The Social Self: On Being the Same and Different at the Same Time." *Personality and Social Psychology Bulletin*, vol. 27, no. 5, 2001, pp. 527-537.
- BRIGGS, Dorothy Corkille. **Your child's self-esteem**. Nova York: Doubleday, 1970.
- CORTELLA, Mario Sergio. **Como não cair na armadilha da polarização**. Valor Econômico, 25 jun. 2020. Disponível em: <https://valor.globo.com/carreira/coluna/como-nao-cair-na-armadilha-da-polarizacao.ghtml>. Acesso em: 06 mai. 2023.
- DOUGLAS, Mary. **Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo**. London: Routledge & Kegan Paul, 1966.
- DUNKER, Christian. **Polarização e diálogo**. Folha de S. Paulo, 25 jan. 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/christian-dunker/2021/01/polarizacao-e-dialogo.shtml>. Acesso em: 06 mai. 2023.

FESTINGER, Leon. **"A Theory of Social Comparison Processes."** Human Relations, vol. 7, no. 2, 1954, pp. 117-140.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FROMM, Erich. **O medo à liberdade.** São Paulo: Zahar, 1955.

GANDHI, Mahatma. **A essência do hinduísmo.** Madras: Navajivan Publishing House, 1927.

GARCÍA, Miguel Ángel. **Polarização política e saúde mental.** El País, 19 ago. 2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/14/opinion/1565805234_222007.html. Acesso em: 06 mai. 2023.

GEERTZ, Clifford. **A Interpretação das Culturas.** Rio de Janeiro: LTC, 1989.

GIDDENS, Anthony. **As consequências da modernidade.** São Paulo: UNESP, 1991.

GIDDENS, Anthony. **Sociologia.** 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2009.

GOLEMAN, Daniel. **Inteligência emocional.** Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.

GOLEMAN, Daniel. **Inteligência emocional: por que ela pode ser mais importante do que o QI.** Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.

GRANOVETTER, M. S. **The Strength of Weak Ties.** American Journal of Sociology, v. 78, n. 6, p. 1360-1380, 1973.

GROSS, James J. **Emotion Regulation Ability Mediates the Link Between Cognitive Reappraisal and Acceptance of Controversial Beliefs.** Journal of Experimental Psychology: General, v. 147, n. 6, p. 826-841, 2018.

HABERMAS, Jürgen. **Teoria da ação comunicativa.** São Paulo: WMF Martins Fontes, 1981.

HABERMAS, Jürgen. **The Structural Transformation of the Public Sphere.** Cambridge: MIT Press, 1992.

HAIDT, J. **The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion.** New York: Vintage Books, 2012.

HAIDT, Jonathan. **The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom.** New York: Basic Books, 2006.

HOCHSCHILD, Arlie R. **Strangers in their own land: anger and mourning on the American right.** New York: The New Press, 2016.

HOGG, Michael A. **Social identity and conflict: structures, dynamics, and implications.** New York: Psychology Press, 2016.

HORNEY, Karen. **The Neurotic Personality of Our Time.** New York: W.W. Norton & Company, 1951.

IYENGAR, Shanto. **Polarization and Public Opinion: Aligning America's Citizens with Its Government.** Nova York: Cambridge University Press, 2019.

LÉVINAS, Emmanuel. **Totalidade e infinito.** Lisboa: Edições 70, 1991.

LÉVY, Bernard-Henri. **The Genius of Judaism.** Nova York: Random House, 2019.

MIGUEL, Luis Felipe. **Polarização política e deslegitimação do outro.** Carta Capital, 02 jul. 2018. Disponível em: <<https://www.cartacapital.com>

MILBANK, John. **Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason.** Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013.

MILL, John Stuart. **On Liberty.** London: Penguin Books, 1859.

NUSSBAUM, Martha. **Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities.** Princeton: Princeton University Press, 2010.

SUNSTEIN, Cass. **Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media.** Princeton: Princeton University Press, 2019.

TILLY, C. **Identities, Boundaries, and Social Ties.** Boulder: Paradigm Publishers, 2006.

TUFEKCI, Zeynep. **Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest.** New Haven: Yale University Press, 2018.

VIEIRA, Ana Flávia Braun. **"A Relação Entre Identidade e Diversidade Cultural."** Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 34, no. 99, 2019, pp. 1-15.

WILLIAMS, John. **Football and Philosophy: Going Deep.** Chicago: University of Chicago Press, 2016.